
Politik Psikoloji Dergisi
The Journal of Political Psychology

Kitap Değerlendirmesi

Book Review

Faşist Kimdir? Emilio Gentile

(Çev.: Betül Parlak) İstanbul: İletişim Yayınları, 2021, 168 sayfa.

Alican Çınar*

İspanyol İç Savaşı'nın unutulmaz romanı *Çanlar Kimin İçin Çalıyor*'da Hemingway'in kahramanları şöyle konuşur: “-Ülkende çok faşist var mı?” “-Faşist olduklarını bilmeyen ama zamanı geldiğinde bunu öğrenecek bir sürü insan var.” Onlar için, mevcut görünüşleriyle “faşizm” ya da “faşist” denen şey bütünüyle apaçıktır. Halbuki, totalitarizm, politik din ve İtalyan faşizminin ideolojisi ve kültürü gibi konularda çok sayıda eseri bulunan Profesör Emilio Gentile'ye kulak verilecek olunursa, aradan geçen yaklaşık bir asırlık zamanın ardından aynı şey bugün bizim için geçerli değil gibi görünüyor. Gentile'nin *Faşist Kimdir* kitabı, tarihsel bağlamda tam da faşizme/faşist sıfatına dair bu anlam bulanıklığı ve erozyonunun sebepleri ile bu durumun demokratik toplumlar açısından taşıdığı sakıncaları netleştirme teşebbüsü olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda, Gentile'nin çalışması faşizme dair kimi yerleşik kanaatlere aykırı tezleriyle hem okuyucular hem araştırmacılar için ilgili konu adına bir farkındalık daveti olarak düşünülebilir. *Faşist Kimdir*, yazarın içsel özelliklerinden hareketle faşizme dair üç boyutlu bir teorik çerçeve çizdiği sonsöz ve Tanıl Bora'nın konuyu Türkiye siyasi tarihiyle açısından değerlendirdiği uzun soluklu bir önsöz bölümü hariç, giriş ve takip eden altı bölümden müteşekkil. Yazar tarafından söyleşi formunda kurgulandığı için bölümler genel itibarıyla birbirini tamamlayıcı nitelikte. Çalışma, konusu itibarıyla doğrudan siyaset bilimi ve tarih alanlarına hitap etmesine rağmen sosyoloji ve kısmen siyaset psikolojisi alanları açısından da istifadeye müsait. İleri sürülen argümanlar literatür taraması ve ona nazaran daha kısıtlı da olsa karşılaştırmalı yöntemle dayalı olarak temellendirilmekte. Yazar, çalışmada yer verdiği kimi tezlere dair doğrudan onları konu alan başka çalışmalarına işaret ettiği için kitabın sonunda kısa da bir bibliyografya mevcut.

Muhtevaya bakıldığında, çalışmanın bir takım temel saptamalarla başladığı görülmekte. Bu saptamalardan birisi olarak Gentile'ye göre, modern totalitarizmler

155

*Doktora Öğrencisi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | alicn.cnr@gmail.com | ORCID: 0000-0003-4817-6251

Geliş Tarihi: 10 Nisan 2021
Received: 10 April 2021

Kabul Tarihi: 8 Haziran 2021
Accepted: 8 June 2021

Bu makaleye atf için / To cite this article: Çınar, A. (2021). *Faşist Kimdir? Emilio Gentile* (Kitap Değerlendirmesi). *Politik Psikoloji Dergisi*, 1(2), 155-159.

arasında faşizmin, günümüzle ilişkisi açısından kendine has bazı özellikleri var. Bunlardan birisi, diğerlerinin aksine yalnızca faşizmden “sürekli” tekrar vücut bulabilecek bir olgu olarak bahsedilmesi; diğeri ise gerek entelektüel gerek politik bağlamda her anti-demokratik ya da ırkçı tutum, davranış ya da söylemin çoğu zaman “faşist” olarak etiketlenmesinin kavrama ilişkin yol açtığı anlam enflasyonu. Yazara göre ilk etapta faşizm konusunda belli bir duyarlılığın belirtisi olarak okunabilecek bu özellikler, aslında faşizmin anlaşılması ve ona karşı hakiki ve kalıcı bir duyarlılığın geliştirilmesinin önündeki engeller haline gelebilirler.

Gentile'nin “faşizmin geri dönüşü” hususundaki görüşlerinin hareket noktası ise Umberto Eco'nun meselenin entelektüel hayatta sükseli şekilde yankı bulmasını sağlayan *Ebedi Faşizm* makalesi olarak karşımıza çıkıyor. Gentile, Eco'nun “ebedi faşizmin” “en masum kisvelere bürünerek geri dönebilir” ve “görevimizin onun maskesini düşürmek ve dünyanın her yerinde her gün ortaya çıkan yeni biçimlerinden her birine dikkat çekmek” şeklindeki uyarısının aksi yönde etkilere neden olabileceğini ileri sürüyor (s.44). Ona göre bunlar arasında en önemlisi de beşeri tarihe “ebedilik” kavramını sokmanın, onu tarihsel bir olayla ilişkilendirmenin, tarihsel bilgide yaratacağı büyük tahrifat nedeniyle daha temel ve kapsayıcı bir problem doğurabilecek olması.

Aslında bu sorunun kökeni, birbirinin yerini alamayacak unsurlara dair benzetmelerle ilgilidir ve faşizm döngüsü tezi de bunların kullanımına dayanır. Gentile, bu benzetme eğilimi ve teşebbüslerini açıklama ve kategorize etme adına ortaya *astoriolocya* (astoriologia) terimini atıyor ve onu “astrolojinin astronomiyle ilişkisinin aynısını tarihle kuran, güçlü bir şekilde tahayyülle karışmış yeni türden bir tarihsel anlatı” olarak tanımlıyor (s.46). Bu yaklaşımda tarih, “gerçek olguların analizinin önüne geçen, onları bir şekilde uydurulmuş benzetmelerle örtüştüren, onlarla tamamen farklı fenomenleri benzermiş gibi gösteren imgelem ve kişisel önyargılarla karıştırılır” (s. 47). Sonuçlar ise astrolojininkiler kadar tutarsız ve şüphe götürür mahiyettedir.

Halbuki Gentile'ye göre, faşizmin ne olduğu ya da kimin faşist olduğu soruları asla tarihsel faşizm yadsınarak cevaplanamaz. Şayet *astoriolocya* yapmak ve faşizm konusundaki anlam kargaşasında kaybolmak istemiyorsak kendine has özellikleri olmayan ya da tarihsel faşizme zıt özelliklere sahip siyasi hareketleri tanımlarken “faşist” terimini kullanamayız. Çalışmada yer aldığı haliyle söylenecek olursa “faşizmi faşizmden arındırma” hatasına düşülmemelidir. Peki, aksi halde bu durum neye yol açabilir?

Gentile'nin çalışmasının önemli vurgularından biri burada karşımıza çıkıyor. Yazara göre, faşizmin tarihine bakıldığında, onun alelade kavranışı ve kullanımındaki ısrarın faşizmin kökleşip büyümesinde büyük payı olduğu görülmektedir. Bunun, demokrasiyi tehlikeyi düşürme potansiyeli açısından günümüz için de anlamı aynıdır. Bu bakımdan çalışmada, komünistlerin 1930'lu yılların ortalarına kadar sosyal demokratlar ve sosyalistlere varıncaya dek bizzat faşist rejime karşı çıkanlara

“faşist” yakıştırmaları yapmalarının üzerinde önemle durulmakta. Zira bu “antifaşist faşist” yaratılmasına sebep olan tavır, faşizm karşıtı cephede büyük bir bölünmeye neden olduğu için onun iktidarına da istemeden de olsa katkı sağlamıştır.

Gentile, faşizmin ya da faşist sıfatının günümüze dek süregelen toptancı ve “enflasyonist” kullanımının anti-demokratik ya da faşizan siyaset ve ideolojilerle mücadelede önemli bir handikap olabileceğini belirtiyor. Ona göre, tehlikeden sakınabilmenin yolu ise “tarihe dönmek”. Faşizmin XX. yüzyıla damga vurmuş özelliklerinin bilinip belirginleştirilmesi ve bu özelliklerle ortaya çıkan totalitarizm “deneyi” ile bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. “Faşist kimdir?” sorusuna da ancak böylelikle bir cevap verilebilir. Çünkü, çalışmada tafsilatıyla açıklanmaya çalışıldığı üzere “faşist”, daha doğrusu “totaliter faşist” tam da Duçe’nin ya da onun müesses hale getirdiği totalitarizmin yarattığı kişidir. Bu hususta zihinlerde oluşacak bir nispi mutabakat, bizi “her yerde faşist görme” paranoyasından kurtarıp, “demokrasi ideali”ni taşımayan ya da onu yitiren, böylece demokrasinin “yöntemine” sarılan rejimlerin tehlikelerine karşı daha uyanık hale getirebilir. Zira Gentile’ye göre, günümüzde başka kisvelere bürünmüş faşistler olmakla suçlanan demokratik şekilde seçilmiş hükümet ve hareketlerin büyük bir bölümü faşist değil, hatta doğrudan demokrasi talep edecek kadar “demokrasi yönteminin” radikalleri. Bu noktada bir kez daha hatırlatılan husus ise, Mussolini ve Hitler’in de halk oylamasıyla seçilmiş liderler olmaları gerçeği.

157

Faşist Kimdir ilgili araştırmalar açısından faydalanmaya değer önemli özellikleri haiz bir çalışma. Bu özelliklerden bazıları çalışmanın doğrudan formuyla alakalı. Kitabın yazarı tarafından “söyleşi” formunda kurgulanmış olması, okuma esnasında akılda belirebilecek kimi muhtemel soru işaretlerinin doğrudan yakalanmasını kolaylaştırmakta. Çalışma, argümanları dolayısıyla faşizmin tarihine odaklandığı için, kitabın sonunda yazarın faşizmin tarihi ve her bir argümanın ayrıca incelendiği çalışmalarının listesinden oluşan bir bibliyografyaya panoramik bir bakış imkânı sunması bakımından da son derece “lojistik” bir kaynak mahiyeti taşıyor. Ayrıca, çalışmanın başında yer alan Tanıl Bora imzalı oldukça kapsamlı sayılabilecek önsöz bölümü, okuyucuyu tarihsel bir seyirde solun ve sağın bakış açısından “Türkiye’de faşist sıfatının serencamı” ile buluşturuyor. Bu, Gentile’nin düşüncelerini, Türkiye’nin siyasal tarihi ile mukayeseli olarak değerlendirme imkânı sunması bakımından okuyucuları için kitaba dair önemli bir katkı olarak görülebilir.

İçeriğe bakıldığında, kuramsal açıdan atlanmaması gereken noktalar mevcut. Örneğin, kitabın sonunda çalışma boyunca faşizme dair vurgulanan noktaları sistemli hale getiren *örgütsel, kültürel* ve *kurumsal* olmak üzere faşizmin üç boyutlu bir teorik çerçevesi çiziliyor. Bu çok boyutlu bakışın, araştırmacının inceleme nesnesine ilişkin perspektifini geliştirmesinde kullanışlı bir araç olabileceği rahatlıkla söylenebilir. Bu bağlamda belki de daha özgün bir katkı olması bakımından kavramsal bir araç olarak *astoriolocya*’nın anahtar işlevinden de bahsedilmelidir. Bu terim, faşizm araştırmalarında olduğu gibi Türkiye siyasi

tarihinin tek parti dönemine dair oluşan histografyaya da tatbik edilebilir görünmektedir. Gentile'nin faşizm ya da daha geniş bir çerçevede totalitarizm türlerinin özgül oluşuna ve bu bakımdan genelleme veya benzetme yaparken ihtiyatlı olunması gerektiğine dair tezleri ve tavsiyelerine uyulduğunda, Cumhuriyet'in tek partili dönemi totaliter veya otoriter olarak sınıflandırılabilir mi? *Astoriolocya*, bu ve benzeri sorulardan hareketle mezkûr dönemin analizinde ve yeniden kurgulanmasında gerçekten önemli bir fonksiyon icra edebilir.

Öte yandan, çalışmanın formu ve içeriği öncelikle çalışmanın kayda değer özellikleri açısından kimi handikaplara da sahip. Bunlardan birisi, çalışmanın panoramik mahiyetinin doğası gereği analizin muhtemel nirengi noktalarının derinleştirilmiyor olması. Bu bakımdan birçok önemli husus yalnızca vurgu halinde kalabiliyor. Örneğin totalitarizm bağlamında Komünizm, Nazizm ya da Faşizmin tarihsel özgünlükleri nedeniyle ortak bir adlandırmaya indirgenemeyeceği fikri ikna edici argümanlarla desteklenmekten uzak. Çalışmada faşizme dair çizilen teorik çerçevenin diğer totaliter sistemlerden hangi açılardan farklı olduğu sorusu da açıkta kalmakta. Çünkü ileri sürülen argümanın temellendirilmesi zorunlu olarak karşılaştırmalı yönetime başvurmayı gerektirmesine rağmen, bu hususta tarihsel bağlamdaki örnekler tatmin edici olmaktan uzakta. Bu nedenle, buna benzer noktalarla alakalı muhtemel incelemeler Gentile'nin işaret ettiği ilgili diğer çalışmalarıyla ya da benzer başka çalışmalarla söz konusu araştırma konularını geliştirmek zorunda.

Aynı şey günümüzle ilişkili örnekler için de geçerli. Benzetme yapmanın ya da indirgemeciliğin yanıltıcılığına dair baskın vurgudan olsa gerek, günümüzde “faşist görme saplantısının” demokrasinin yalnızca yöntemiyle var olduğunu görmemizi engellebildiği ülkeler arasında hangileri var? sorusunun açık bir karşılığını vermiyor Gentile. Anlaşılan o ki, bu hususlarda yapılabilecek zenginleştirmenin gerekli yükü araştırmacının omuzlarına bırakılmış.

Her şeye rağmen, Gentile'nin çalışması, hakkında bilmemiz gerekeni bildiğimizi sandığımız konulara ilişkin düşüncelerimizi değiştirme ve geliştirme imkânı sunmayı hedefleyen çalışmaların kendine özgü cazibesine sahip. Fakat her eser gibi muhatabını “bütünüyle” ikna etmekten de uzak. Yine de bunu bir eksiklik olarak görmemiz gerekmiyor. Walter Benjamin, “İkna etmek, kısırdır” der. Özgürlüğün insanlık için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir değer olduğunu kabul eden herkes için Gentile'nin ele aldığı konuda daima “daha ikna edici” çalışmalara ihtiyaç olacaktır. Bu konuda müstakbel çalışmaların en büyük motivasyon kaynağı bizatihi bu olabilir.